

УДК 616.61 – 001.17

DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.15127239>

¹Л. Г. Нетюхайло, ²І. О. Остапенко

**ВПЛИВ КВЕРЦЕТИНУ НА ПРОТЕЇНАЗНО-ІНГІБІТОРНИЙ БАЛАНС
У ТКАНИНАХ НИРОК ЩУРІВ ПРИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІЙ
ОПІКОВІЙ ХВОРОБИ В РІЗНІ ЇЇ СТАДІЇ**

¹Полтавський державний медичний університет

²Одеський національний медичний університет

Authors' information

Нетюхайло Л.Г.

<https://orcid.org/0000-0003-1172-5229>

Остапенко І.О.

<https://orcid.org/0000-0002-0643-7428>

Summary. ¹Netyukhailo L. G., ²Ostapenko I. O. **THE QUERCETIN IMPACT ON RAT KIDNEY'S PROTEINASE-INHIBITOR BALANCE IN CONDITIONS OF EXPERIMENTAL BURN DISEASE AT ITS DIFERENT STAGES.** - ¹*Poltava State Medical University*; ²*Odessa National Medical University*; e-mail: liluan07@gmail.com. Burn disease and different damage of organs and body systems which it triggers, is one of the urgent problems of modern medicine. Burn lesions cause a cascade of metabolic, functional and structural changes which affects internal organs and contributes to multiple organ failure development. One of the nonspecific mechanisms underlying kidney pathology in skin burns is an imbalance in proteolytic system. The aim of the work was to study the proteinase-inhibitor balance in kidneys at different stages of experimental burn disease against the background of quercetin administration. The work was performed on rats in a burn disease model. After rats euthanasia on 1, 7, 14, 21 and 28 days of the trial, kidney homogenate was prepared, in which the features of the proteinase-inhibitor balance in the dynamics of the post-burn period were studied. The flavonoid quercetin impact on studied values was also determined. Proteolytic processes were established to be are activated in the kidneys of rats in experimental burn disease which indicates a significant imbalance of the proteinase inhibitory potential of the decompensatory type. Bioflavonoid quercetin use in experimental burn disease is accompanied by a significant limitation of the total proteolytic activity in kidney tissues. The authors consider the data obtained to be an experimental background for quercetin both thermo- and nephroprotective effects testing reasonability in burn disease as a part of a complex pathogenetically based pharmacological correction of renal dysfunction developed as a result of skin burn damage.

Key words: burn disease, rats, kidneys, proteinase inhibitory potential, (anti-)proteolysis, quercetin, pathogenetically based pharmacocorrection

Реферат. Нетюхайло Л. Г., Остапенко І. О. **ВПЛИВ КВЕРЦЕТИНУ НА ПРОТЕЇНАЗНО-ІНГІБІТОРНИЙ БАЛАНС У ТКАНИНАХ НИРОК ЩУРІВ ПРИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІЙ ОПІКОВІЙ ХВОРОБИ В РІЗНІ ЇЇ СТАДІЇ.** Опікова хвороба та різноманітні ушкодження органів і систем організму, до яких вона призводить, є однією з актуальних проблем сучасної медицини. Опікові ураження спричиняють каскад метаболічних, функціональних та структурних змін, що негативно впливає на внутрішні органи та сприяє розвитку поліорганної недостатності. Одним із неспецифічних механізмів, що лежать в основі патології нирок при опіку шкіри, є дисбаланс протеолітичної системи.

Мета роботи - дослідження протеїназно-інгібіторного балансу в тканинах нирок у різні стадії експериментальної опікової хвороби на тлі введення кверцетину. Робота виконана на щурах на моделі опікової хвороби. Після евтаназії щурів на 1, 7, 14, 21 і 28 добах досліду готували гомогенат нирок, в якому вивчали особливості протеїназно-інгібіторного балансу в динаміці післяопікового періоду. Також визначено вплив флавоноїду кверцетину на досліджувані величини. Встановлено, що при експериментальній опіковій хворобі у нирках відбувається активація протеолітичних процесів, що вказує на суттєвий дисбаланс протеїназно-інгібіторного потенціалу за декомпенсаторним типом. Застосування біофлавоноїду кверцетину при експериментальній опіковій хворобі супроводжується суттєвим обмеженням загальної протеолітичної активності в тканинах нирок. Отримані дані автори вважають експериментальним обґрунтуванням доцільності тестування термо- і нефропротекторних ефектів кверцетину при опіковій хворобі в якості складової частини комплексної патогенетично обґрунтованої фармакологічної корекції ниркової дисфункції, яка розвинулася внаслідок опікового ураження шкіри.

Ключові слова: опікова хвороба, щури, нирки, протеїназно-інгібіторний потенціал, протеоліз, антипротеоліз, кверцетин, патогенетично обґрунтована фармакокорекція

Опікова хвороба та різноманітні ушкодження органів і систем організму, до яких вона призводить, є однією з актуальних проблем сучасної медицини [1-3]. За даними ВООЗ, частота опіків серед усіх видів травм складає від 2% до 12% [2, 4, 5]. Опіки посідають третє місце в структурі смертності внаслідок отриманих травм [6-9].

Сучасні тенденції до глобалізму, урбанізації та почастищення військових конфліктів сприяють зростанню актуальності проблеми опікової хвороби. Більше того, актуальність обраної для наукового дослідження теми суттєво зросла протягом триваючої три роки повномасштабної агресії ворога проти нашої країни через суттєве зростання абсолютної кількості поранених військовослужбовців та громадянського населення з термічним опіками шкіри та всього організму [6, 10].

Опікова хвороба – це складний комплекс взаємопов'язаних патогенетичних реакцій та їх клінічних проявів, в основі якого лежить стресова реакція у відповідь на термічне пошкодження [11, 12]. Важкість перебігу опікової хвороби залежить від загальної площі опіку та від величини глибоких уражень [13, 14].

Відомо, що опікові ураження спричиняють каскад метаболічних, функціональних та структурних змін, відомий як опікова хвороба, що негативно впливає на внутрішні органи та сприяє розвитку поліорганної недостатності [14]. Одним із наслідків тяжких опіків може бути розвиток гострої ниркової недостатності [16, 17].

Одним із неспецифічних механізмів, що лежать в основі патогенезу ураження клітин паренхіматозних органів, є дисбаланс в системі активаторів та інгібіторів протеолітичної системи [18, 19]. Зміщення рівноваги між розпадом та синтезом протеїнів в клітині призводять до некробіозу нефроцитів, та порушення обміну білків і регуляції процесів транскрипції [18, 20].

Мета роботи – дослідити протеїназно-інгібіторний баланс в тканинах нирок у різні стадії експериментальної опікової хвороби на тлі введення кверцетину.

Матеріали і методи дослідження

Досліди були проведені за умов хронічного експерименту на 88 білих щурах-самцях масою тіла 180-220 г, які утримувалися за умов віварію. Утримання, обробка та маніпуляції з тваринами проводилися відповідно із «Загальними етичними принципами експериментів на тваринах», ухваленими П'ятим національним конгресом з біетики (Київ, 2013), при цьому керувалися рекомендаціями Європейської конвенції про захист хребетних тварин для експериментальних та інших наукових цілей (Страсбург, 1985), методичним рекомендаціями ДФЦ МОЗ України «Доклінічні дослідження препаратів» (2001) та правилами гуманного поводження з піддослідними тваринами.

Опікову хворобу моделювали за методикою Довганського, яка детально наведена в роботі [21]. Розмір ділянки пошкодження дорівнював в середньому 12-15% поверхні тіла тварини. Ступінь опіку становила IIIA-B, що вважається стандартною моделлю розвитку

експериментальної опікової хвороби.

Евтаназію щурів проводили методом декапітації під ефірним наркозом через 1, 7, 14, 21 і 28 добу після нанесення термічної травми, що відповідає наступним стадіям розвитку опікової хвороби: опікового шоку, ранньої та пізньої токсемії та септикотоксемії. У вказані вище терміни у щурів видаляли відпрепаровану нирку (по одній з кожної тварини) та готували її 10% гомогенат.

Супернатант використовували для біохімічних досліджень. Протеїназно-інгібіторний баланс вивчали за загальною протеолітичною активністю гомогенату нирок та загальною антитриптичною активністю. Протеолітичну активність визначали за приростом вільного аміноазоту, який утворювався під час гідролітичного розщеплення протеїнових субстратів [19].

Визначення антитриптичної активності ґрунтується на вимірюванні різниці між активністю досліджуваної проби, яка містить певну кількість трипсину, та активністю проби, в якій наявні інгібітори ферменту [18].

Препарат «Кверцетин» (ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ», *per os*; 10 мг/кг) вводили відразу після відтворення експериментальної опікової хвороби (ЕОХ).

Отримані результати обчислювали статистично із застосуванням параметричного критерію одно варіантної АНОВИ. Мінімальну статистичну вірогідність визначали при $p < 0.05$.

Результати дослідження та їх обговорення

Біохімічні показники, які характеризують протеїназно-інгібіторний баланс в паренхімі нирок, наведені в таблиці 1. Введення кверцетину інтактним щурам спричинило зміни досліджуваних показників в діапазоні від 1.2% до 8.7% ($p > 0.05$).

Таблиця 1

Протеїназно-інгібіторний баланс тканин нирок щурів за умов введення кверцетину здоровим тваринам

Групи тварин	Величини досліджуваних показників, $M \pm m$	
	Загальна протеолітична активність, мкмоль/г•хв.	Загальна антитриптична активність, г/кг
1. Контроль, n=8	0,23±0,02	54,16±0,68
2. Інтактні щури, 1 доба, n=6	0,22±0,01	54,13±0,44
3. Інтактні щури, 7 доба, n=6	0,22±0,01	53,65±0,45
4. Інтактні щури, 14 доба, n=6	0,21±0,01	54,71±0,90
5. Інтактні щури, 21 доба, n=6	0,23±0,02	54,80±0,72
6. Інтактні щури, 28 доба, n=6	0,22±0,01	54,40±0,50

При дослідженні протеїназно-інгібіторного балансу в тканинах нирок за умов ЕОХ вже на 1-шу добу (стадія опікового шоку) виявлено підвищення загальної протеолітичної активності – у 3,82 рази порівняно з контрольними значеннями ($p < 0,05$; табл. 2).

Таблиця 2

Протеїназно-інгібіторний баланс тканин нирок щурів за умов моделювання опікової хвороби

Групи тварин	Величини досліджуваних показників, $M \pm m$	
	Загальна протеолітична активність, мкмоль/г•хв.	Загальна антитриптична активність, г/кг
1. Контроль, n=10	0,23±0,02	54,16±0,68
2. ЕОХ, 1 доба, n=8	0,88±0,019*	46,35±0,76*
3. ЕОХ, 7 доба, n=8	0,72±0,015*	32,11±0,55*
4. ЕОХ, 14 доба, n=8	0,59±0,018*	27,48±0,42*
5. ЕОХ, 21 доба, n=8	0,47±0,016*	29,57±0,82*
6. ЕОХ, 28 доба, n=8	0,36±0,015*	33,13±0,45 *

Примітка: * - $p < 0.05$ – вірогідні розбіжності досліджуваних показників порівняно з такими в контрольних спостереженнях.

У наступні терміни досліджень загальна протеолітична активність також перевищувала значення контрольної групи ($p < 0,05$): на 7-му добу ЕОХ (стадія токсемії) – в 3,13 рази, на 14-ту добу – у 2,56 рази, на 21-шу добу – у 2,04 рази, на 28-му добу – у 1,57 рази, відповідно.

Загальна антитриптична активність вже на 1-шу добу після відтворення ЕОХ вірогідно зменшувалася на 14,4% ($p < 0,05$). Далі значення цього показника знижувалися аж до 21-ї доби спостереження: на 7-му добу – на 40,7%, на 14-ту добу – на 49,3%, на 21-шу добу – на 45,4% ($p < 0,05$). На 28-му добу загальна антитриптична активність на 38,8% поступалася значенню контрольної групи ($p < 0,05$).

На тлі застосування кверцетину після відтворення ЕОХ у тканинах нирок значно зменшувалася загальна протеолітична активність порівняно з результатами груп без корекції ЕОХ: через 1 добу після моделювання ОХ – майже в 1,3 рази, на 7-му добу – 1,2 рази, на 14-ту добу – на 1,25 рази, на 21-шу добу – на 1,35 рази, на 28-му – на 1,5 рази ($p < 0,01$; табл. 3).

Таблиця 3

Протеїназно-інгібіторний баланс у тканинах нирок при експериментальній опіковій хворобі за умов корекції кверцетином

Групи тварин	Величини досліджуваних показників, $M \pm m$	
	Загальна протеолітична активність, мкмоль/г•хв.	Загальна антитриптична активність, г/кг
1. Контроль, n=10	0,23±0,02	54,16±0,68
2. ЕОХ, 1 доба, n=8	0,69±0,012**	55,72±0,40**
3. ЕОХ, 7 доба, n=8	0,61±0,011**	37,60±0,51**
4. ЕОХ, 14 доба, n=8	0,47±0,015**	40,53±0,77**
5. ЕОХ, 21 доба, n=8	0,35±0,021**	43,10±0,66**
6. ЕОХ, 28 доба, n=8	0,24±0,012**	50,33±0,55**

Примітка: ** - $p < 0,01$ – вірогідні розбіжності досліджуваних показників порівняно з такими у шурів із ОЕХ без лікування (дані наведені в таблиці 2).

Загальна антитриптична активність при введенні кверцетину за умов експерименту, навпаки, протягом усього часу (з найбільшими відмінностями в періоди токсемії та септикотоксемії) дослідження суттєво (на рівні $p < 0,01$) перевищувала відповідні дані груп порівняння: на 1-у та 7-у добу після моделювання ЕОХ – на 1,2 рази, на 14, 21, 28-у добу – на 1,5 рази.

Таким чином, отримані результати свідчать, що за умов ЕОХ у тканинах нирок відбувається активація протеолітичних процесів, починаючи зі стадії опікового шоку, на тлі зменшення рівня інгібіторів протеїназ, що вказує на суттєвий дисбаланс протеїназно-інгібіторного потенціалу за декомпенсаторним типом.

Опікова хвороба супроводжується дисбалансом протеїназно-інгібіторного потенціалу за декомпенсаторним типом, а застосування біофлавоноїду кверцетину при ЕОХ у докладній динаміці супроводжується значним обмеженням у тканинах нирок загальної протеолітичної активності.

З точки зору обговорення отриманих результатів ми вважаємо за доцільне зупинитися на наступному.

Важливим вважаємо всебічне дослідження механізмів розвитку опікового ураження шкіри та всього організму в цілому та, що найважливіше, механізмів ланцюгових патогенетичних реакцій, які ініціюють термічне ураження внутрішніх органів та каскадні патофізіологічні процеси, результатом яких є формування поліорганної недостатності з переважанням внутрішньоклітинних некротичних процесів, підсилення фрагментації ДНК, прискорення апоптотичної гибелі клітин тощо [22]. Зрозуміло, що нирки не можуть бути осторонь в механізмах адаптації організму до такого агресивного альтеруючого впливу, яким є термічний вплив [23].

Масивна дегідратація в початкові години та доби після опіку шкіри є тими тригерними чинниками, які детермінують залучення паренхіми нирок до опосередкування термічного ураження шкіри [8]. Наші дані щодо ураження тканини нирок співвідносяться з даними

стосовно ураження легень, тимусу, щитоподібної залози, органів нейроендокринної системи, підшлункової залози та печінки при термічному опіку шкіри, з одного боку [24-27], та, з іншого, - з результатами експериментальних досліджень, які довели порушення фільтраційної (формуванням протеїнуриї та зниженням швидкості клубочкової фільтрації за креатиніном) та екскреторної (зменшенням діурезу) функцій нирок [28].

З цими даними логічно узгоджуються наші попередні результати, які довели залучення печінки до опосередкування експериментального опіку шкіри, що виявилось превалюванням вмісту маркерів деградації печінкової паренхіми [21]. Доведено також прискорення процесів перекисного окислення ліпідів та гальмування процесів антиоксидантного захисту в тканині печінки, разом із тканиною щитоподібної та підшлункової залоз, еритроцитами та нирками, що автори вважають в якості одного із ланцюгів системної патологічної дисфункції при термічному ураженні організму внаслідок активації некротичних, апоптотичних, гіпоксичних та/або вільнорадикальних механізмів гибелі клітин за механізмами «хибного кола», позитивного зворотного зв'язку та за системно-антисистемною регуляцією [28-30].

Позитивним результатом експериментальних досліджень є термопротекторні і водночас нефропротекторні ефекти біофлавоноїду кверцетину за умов опікового ураження тканини нирок. Враховуючи відомі патофізіологічні механізми опіку шкіри, вважаємо наші результати експериментальним обґрунтуванням готової патогенетично обґрунтованої схеми фармакокорекції внутрішньониркових порушень при опіку шкіри шляхом застосування кверцетину.

Наші дані співвідносяться з аналогічними результатами, в яких виявлено ефективність кверцетину за умов апоптотичної гибелі клітин, пригнічення активності протеїнази С, ліпоксигенази та ін. [31, 32]. Цікавими є дані стосовно підвищення під впливом кверцетину неспецифічної резистентності організму за рахунок збільшення фагоцитарної активності перитонеальних макрофагів та стимуляції природної активності клітин-кілерів [33], що, безумовно, відбувається й за умов термічного ураження шкіри. За умов опікової хвороби під впливом кверцетину в експерименті доведено відновлення процесів ліпопероксидації, стабілізація активності нітрат-ергічної нейротрансмісії, а також стабілізацію внутрішньопечінкових енергетичних ферментативних процесів [34-37].

Отже, отримані результати доповнюють сучасні уявлення щодо патогенезу гострого пошкодження нирок та механізмів нефропротекторної дії кверцетину за умов експериментальної опікової хвороби.

Таким чином, отримані дані є експериментальним обґрунтуванням доцільності тестування термо- і нефропротекторних ефектів кверцетину при опіковій хворобі в якості складової частини комплексної патогенетично обґрунтованої фармакологічної корекції ниркової дисфункції, яка розвинулася внаслідок опікового ураження шкіри.

Висновки

1. При експериментальній опіковій хворобі у нирках відбувається активація протеолітичних процесів, що вказує на суттєвий дисбаланс протеїназно-інгібіторного потенціалу за декомпенсаторним типом.

2. Дисбаланс протеїназно-інгібіторного потенціалу за умов опікової хвороби характеризується суттєвим зростанням показників загальної протеолітичної та антитриптичної активності протягом 14-21 доби після опіку шкіри, з оптимумом на 14-у добу досліджу, що відповідає стадії токсемії.

3. Застосування біофлавоноїду кверцетину при експериментальній опіковій хворобі супроводжується суттєвим обмеженням загальної протеолітичної активності в тканинах нирок.

4. Застосування флавоноїду кверцетину нормалізує перебіг внутрішньониркових протеолітичних процесів протягом усіх досліджуваних стадій експериментальної опікової хвороби. Особливу ефективність кверцетин виявив у стадію септикотоксемії.

5. Отримані дані вважаємо експериментальним обґрунтуванням доцільності тестування термо- і нефропротекторних ефектів кверцетину при опіковій хворобі в якості складової частини комплексної патогенетично обґрунтованої фармакологічної корекції ниркової дисфункції, яка розвинулася внаслідок опікового ураження шкіри.

Література/References

1. Салютін Р.В., Каштальян М.А., Лурін І.А., Хоменко І.П., Негодуйко В.В., Михайлусов Р.М. та ін. Атлас бойової хірургічної травми (досвід антитерористичної операції/операції об'єднаних сил). Харків: Колегіум, 2021: 385. (In Ukrainian). [Salyutin R.V., Kashtalyan M.A., Lurin I.A., Khomenko I.P., Negoduiko V.V., Mykhailisov R.M. et al. Atlas of combat surgical trauma (experience of anti-terrorist operation/joint forces operation). Kharkiv: Collegium, 2021: 385].
2. Branski LK, Herndon DN, Barrow RE. A Brief History of Acute Burn Care Management. Amsterdam: Elsevier; 2018: 1-7.
3. Cancio LC, Sheridan RL, Dent R, Hjalmarsen SG, Gardner E, Matherly AF. et al. Guidelines for burn care under austere conditions: special etiologies: blast, radiation, and chemical injuries. J Burn Care Res. 2017; 38(1):482-496.
4. Spronk I, Legemate C, Oen I, van Loey N, Polinder S, van Baar M. Health related quality of life in adults after burn injuries: A systematic review. PLoS ONE. 2018;13(5):e0197507. doi: 10.1371/journal.pone.0197507
5. Wang M, Scott SR, Koniaris LG, Zimmers TA. Pathological responses of cardiac mitochondria to burn trauma. Int J Mol Sci. 2020;21(18):6655. doi: 10.3390/ijms21186655
6. Атлас променевої діагностики вогнепальних поранень. За загальною ред. Цимбалюка В.І. - Вінниця: ТВОРИ, 2024: 472. (In Ukrainian). [Atlas of radiological diagnostics of gunshot wounds. Ed. by Tsybalyuk V.I. - Vinnytsia: TVORY, 2024: 472].
7. Воєнно-польова хірургія. Київ: ФЕНІКС, 2018: 544. (In Ukrainian). [Military Field Surgery. Kyiv: PHENIX, 2018: 544].
8. Wang Y, Beekman J, Hew N, Jackson S, Issler-Fishe A, Parungao R. et al. Burn injury: challenges and advances in burn wound healing, infection, pain and scarring. Adv Drug Deliv Rev. 2018; 123: 3–17.
9. Yakupu A, Zhang J, Dong W, Song F, Dong J, Lu S. The epidemiological characteristic and trends of burns globally. BMC Public Health. 2022; 22: 1596.
10. Вогнепальні поранення м'яких тканин (досвід антитерористичної операції/операції об'єднаних сил). Під загальною ред. Цимбалюка В.І. – Харків: Колегіум, 2020: 400. (In Ukrainian). [Gunshot wounds of soft tissues (experience of anti-terrorist operation/operation of joint forces). Ed by Tsybalyuk V.I. – Kharkiv: Kolegium, 2020: 400].
11. Фісталь Э.Я., Козинець Г.П., Носенко В.М., Фісталь Н.Н., Самойленко Г.Е., Солошенко В.В. Комбустиология. Донецк, 2005: 272. (In Ukrainian). [Fistal E.Ya., Kozynets G.P., Nosenko V.M., Fistal N.N., Samoilenko G.E., Soloshenko V.V. Combustion Science. Donetsk, 2005: 272].
12. Oryan A, Alemzadeh E, Moshiri A. Burn wound healing: present concepts, treatment strategies and future directions. J Wound Care. 2017; 26(1): 5-19.
13. Niederbichler AD, Papst S, Claassen L, Jokuszies A, Steintraesser L, Hirsch T, et al. Burn-induced organ dysfunction: vagus nerve stimulation attenuates organ and serum cytokine levels. Burns. 2009; 35(6): 783-789.
14. Nielson CB, Duethman NC, Howard JM, Moncure M, Wood JG. Burns: pathophysiology of systemic complications and current management. J Burn Care Res. 2017; 38(1): 469-481.
15. Korkmaz HI, Flokstra G, Waasdorp M, Pijpe A, Papendorp SG, de Jong E, et al. The Complexity of the Post-Burn Immune Response: An Overview of the Associated Local and Systemic Complications. Cells. 2023; 12(3): 345. doi: 10.3390/cells12030345
16. Basarab YaO, Netyukhailo LH. Effects of liposomal form of phosphatidylcholine on oxidative-nitrosative stress in renal tissues of rats in burn disease. Journal of Education, Health and Sport. 2020; 10(10): 191-200.
17. Enescu DM, Parasca SV, Badoiu SC, Miricescu D, Ripszky Totan A, Stanescu-Spinu II. et al. Hypoxia-Inducible Factors and Burn-Associated Acute Kidney Injury-A New Paradigm? Int J Mol Sci. 2022; 23(5): 2470. doi: 10.3390/ijms23052470.
18. Веремеєнко К.Н., Голобородько О.П., Кизим А.И. Протеолиз в нормі і при патології. Київ : Здоров'я, 1988: 200. (In Ukrainian). [Veremeenko K.N., Holoborodko O.P., Kizim A.I. Proteolysis in normal and pathological conditions. Kyiv: Zdorov'ya, 1988: 200].

19. Нетюхайло Л.Г., Харченко С.В. Протеїназно-інгібіторний потенціал у підшлунковій залозі щурів на стадії опікового шоку і стадії токсемії при опіковій хворобі. Світ біології та медицини. 2020; 4: 188-192. (In Ukrainian). [Netyukhailo L.G., Kharchenko S.V. Proteinase inhibitory potential in the pancreas of rats at the stage of burn shock and the stage of toxemia in burn disease. *World of Biology and Medicine*. 2020; 4: 188-192].
20. Schult L, Halbgebauer R, Karasu E, Huber-Lang M. Glomerular injury after trauma, burn, and sepsis. *J Nephrol*. 2023; 36(9): 2417-2429.
21. Нетюхайло Л.Г., Остапенко І.О. Вплив кверцетину на рівень оксипроліну в тканинах печінки при експериментальній опіковій хворобі в різні її стадії. Вісник морської медицини. 2024; 4(105): 135-142. (In Ukrainian). [Netyukhailo L.G., Ostapenko I.O. *The effect of quercetin on the level of oxyproline in liver tissues in experimental burn disease in its different stages. Bulletin of Marine Medicine*. 2024; 4(105): 135-142].
22. Tiron OI. Indicators of the cell cycle in the thyroid gland in rats when using infusion of 0.9% NaCl solution on the background of thermal skin burns. *Reports of Morphology*. 2019; 25(3): 52-57.
23. Гоженко А.І., Кравчук А.В., Никитенко О.П., Москоленко О.М., Сірман В.М. Функціональний нирковий резерв. Одеса: Фенікс. 2015: 182. (In Ukrainian). [Gozhenko A.I., Kravchuk A.V., Nikitenko O.P., Moskolenko O.M., Sirman V.M. *Functional renal reserve. Odesa: Phoenix*. 2015: 182].
24. Гунас І.В., Кондрацький Б.О., Черкасов Е.В., Черешнюк І.Л., Лисенко Д.А. Наслідки впливу опіку шкіри на показники клітинного циклу клітин тимусу та їх корекція лактопротеїном з сорбітолом або HAES-LX-5%. *Biomedical and Biosocial Anthropology*. 2012; (19): 135-141. (In Ukrainian). [Gunas I.V., Kondratskyi B.O., Cherkasov E.V., Chereshtnyuk I.L., Lysenko D.A. *The effects of skin burn on the cell cycle parameters of thymus cells and their correction with lactoprotein with sorbitol or HAES-LX-5%. Biomedical and Biosocial Anthropology*. 2012; (19): 135-141].
25. Гунас І.В., Ковальчук О.І., Черкасов Е.В., Дзевульська І.В., Титаренко В.М. Структурні зміни органів нейроімуноендокринної системи при експериментальній опіковій хворобі та її інфузійній терапії. *Наук. вісн. нац. мед. університету імені О. О. Богомольця*. 2013; (4): 27-35. (In Ukrainian). [Gunas I.V., Kovalchuk O.I., Cherkasov E.V., Dzevulska I.V., Tytarenko V.M. *Structural changes in the organs of the neuroimmuneendocrine system in experimental burn disease and its infusion therapy. Nauk. visn. nat. med. universitet imeni O. O. Bogomolets*. 2013; (4): 27-35].
26. Клименко М.О., Нетюхайло Л.Г. Структурно-метаболические изменения легень та їх корекція при опіковій хворобі. *Globeedit (Ламберт, Німеччина)*, 2020: 129. (In Ukrainian). [Klymenko M.O., Netyukhailo L.G. *Structural and metabolic changes in the lungs and their correction in burn disease. Globeedit (Lambert, Germany)*, 2020: 129].
27. Тірон О.І. Патологічна дизрегуляція органів черевної порожнини за умов термічного ураження щитоподібної залози. *Вісн. морської медицини*. 2023; 2(99): 150-163. (In Ukrainian). [Tiron O.I. *Pathological dysregulation of abdominal organs under conditions of thermal damage to the thyroid gland. Journal of Marine Medicine*. 2023; 2(99): 150-163].
28. Тірон О.І., Вастьянов Р.С. Залучення нирок до патогенетичних механізмів при термічному ураженні щитоподібної залози. *Medical Science of Ukraine (Медицина України)*. 2023; 19(4): 91-99 (In Ukrainian). [Tiron O.I., Vastyanov R.S. *Involvement of the kidneys in pathogenetic mechanisms in thermal damage to the thyroid gland. Medical Science of Ukraine*. 2023; 19(4): 91-99].
29. Тірон О.І., Вастьянов Р.С. Залучення пероксидних механізмів до патогенезу дисфункції щитоподібної залози при опіковій хворобі. *Актуальні проблеми транспортної медицини*. 2023; 1-2(71-72): 203-217. (In Ukrainian). [Tiron O.I., Vastyanov R.S. *Involvement of peroxide mechanisms in the pathogenesis of thyroid gland dysfunction in burn disease. Actual problems of transport medicine*. 2023; 1-2(71-72): 203-217].
30. Тірон О.І., Вастьянов Р.С. Деструкція мембран еритроцитів в патогенезі термічного ушкодження щитоподібної залози. *Вісник морської медицини*. 2023; 1(98): 162-170 (In Ukrainian). [Tiron O.I., Vastyanov R.S. *Destruction of erythrocyte membranes in the pathogenesis of thermal damage to the thyroid gland. Bulletin of Marine Medicine*. 2023; 1(98): 162-170].

31. Яцина А.И., Дьячкова Н.В., Хархота М.А., Костев Ф.И. Энергетический профиль у крыс при синдроме гиперактивного мочевого пузыря и фармакологической коррекции кверцетином. Медицинские новости Грузии. 2018; 5(278): 168-171. (In Russian). [Yatsina A.I., Dyachkova N.V., Kharkhota M.A., Kostev F.I. Energy profile in rats with overactive bladder syndrome and pharmacological correction with quercetin. Medical News of Georgia. 2018; 5(278): 168-171].
32. Cogolludo A, Frazziano G, Briones AM, Cobefiño L, Moreno L, Lodi F. et al. The dietary flavonoid quercetin activates BKCa currents in coronary arteries via production of H₂O₂. Role in vasodilatation Cardiovasc Res. 2007; 73: 424–431.
33. Ветрова К.В., Сахарова Т.С. Оцінка впливу комбінації похідних глюкозаміну з кверцетином на морфофункціональний стан тимусу та селезінки щурів за умов токсичної дії доксорубіцину. Clinical pharmacy. 2020; 24(4): 47-54 (In Ukrainian). [Vetrova K.V., Sakharova T.S. Evaluation of the effect of the combination of glucosamine derivatives with quercetin on the morphofunctional state of the thymus and spleen of rats under the toxic effect of doxorubicin. Clinical pharmacy. 2020; 24(4): 47-54].
34. Нетюхайло Л.Г., Кушч К.О. Зміни показників перекисного окислення ліпідів в тканинах серця у різні стадії опікової хвороби та їх корекція кверцетином. Патологічна фізіологія — охорони здоров'я України. Матер. IX Національного Конгресу патофізіологів України з міжнародною участю, присв. 100-річчю Української патологічної фізіології. Івано-Франківськ, 2024: 156-158 (In Ukrainian). [Netyukhailo L.G., Kushch K.O. Changes in lipid peroxidation indices in heart tissues at different stages of burn disease and their correction with quercetin. Pathological physiology — health care of Ukraine. Abstr. IX National Congress of Pathophysiologists of Ukraine with international participation, dedicated to the 100th anniversary of Ukrainian pathological physiology. Ivano-Frankivsk, 2024: 156-158].
35. Нетюхайло Л.Г., Остапенко І.О. Активність лактатдегідрогенази в тканинах печінки при експериментальній опіковій хворобі та їх корекція кверцетином. Актуальні питання транспортної медицини. 2024; 2(76): 154-160 (In Ukrainian). [Netyukhailo L.G., Ostapenko I.O. Lactatedehydrogenase activity in liver tissues in experimental burn disease and their correction with quercetin. Current issues of transport medicine. 2024; 2(76): 154-160].
36. Нетюхайло Л.Г., Остапенко І.О. NO-ергічна система в умовах експериментального хімічного риніту, викликаного лужним опіком, на тлі введення препарату “кверцетин”. Актуальні проблеми транспортної медицини. 2024; 1(75): 75-81 (In Ukrainian). [Netyukhailo L.G., Ostapenko I.O. NO-ergic system in conditions of experimental chemical rhinitis caused by alkaline burn, against the background of administration of the drug “quercetin”. Current problems of transport medicine. 2024; 1(75): 75-81].
37. Нетюхайло Л.Г., Аветіков Д.С., Гасюк Ю.А. Вплив кверцетину на стан перекисного окислення ліпідів при експериментальному хімічному риніті, викликаному лужним опіком. Вісник проблем біології і медицини. 2024; 1(172): 209-215 (In Ukrainian). [Netyukhailo L.G., Avetikov D.S., Gasyuk Y.A. The effect of quercetin on the state of lipid peroxidation in experimental chemical rhinitis caused by alkaline burn. Bulletin of Problems of Biology and Medicine. 2024; 1(172): 209-215].

Внесок авторів/ authors' contribution:

Концептуалізація (Нетюхайло Л.Г.), методологія (Нетюхайло Л.Г.), формальний аналіз (Остапенко І.О.), керування даних (Нетюхайло Л.Г.), формування висновків (Нетюхайло Л.Г., Остапенко І.О.), написання статті (Остапенко І.О.). Всі автори прочитали й погодилися з опублікованою версією рукопису.

Фінансування /Funding:

Це дослідження не отримало зовнішнього фінансування.

Заява про доступність даних / Data Availability Statement

Вся інформація знаходиться у відкритому доступі.

Подяка /Acknowledgments

Автори висловлюють подяку за сприяння написанню роботи науковим колективам своїх закладів.

Конфлікт інтересів /Conflicts of Interest

Автори заявляють про відсутність конфлікту інтересів.

Використання штучного інтелекту. Авторі не використовували штучний інтелект під час написання роботи

Робота надійшла до редакції 17.02.2025 року.

Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування

УДК 616-092:582.663

DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.15170091>

Ю. Л. Чулак, О. Л. Чулак

ПОРІВНЯЛЬНА ОЦІНКА ЗМІН ОПІКОВОЇ РАНИ ПРИ ЗАСТУВАННІ ОЛІЇ АМАРАНТУ

Міжнародний гуманітарний університет, Одеса, Україна

Authors' information

Chulak Yu. L. - <https://orcid.org/0009-0009-6020-3241>

Summary. Chulak Yu. L., Chulak O. L. **COMPARATIVE ASSESSMENT OF CHANGES IN A BURN WOUND UPON APPLICATION OF AMARANTH OIL.** *International Humanitarian University, univesitydentalclinicmgu@gmail.com.* Under the condition of an experiment on 54 white Wistar rats, outbred breeding 180-200 grams of weight, positive effects of amaranth oil applications on morphological processes in a thermal burn wound have been revealed. Under the action of amaranth oil, the wound is early cleaned of the remains of necrotic tissues and purulent exudate is not formed. The use of amaranth oil ensures the prevention of the formation of massive coarsened fibrous fibers and their detection in the wound is short - termed. Besides, when using amaranth oil, the number of small vessels was greater in the wound and its surrounding border area than under the necrotic process. The process of epithelium creeping into the defect zone was intensively massive. Normalization of the activity of redox enzymes was observed. The positive effect of amaranth oil was associated with the high content of squalene in it.

Key words: burn injury, amaranth oil, structural and functional characteristics of the skin.

Реферат. Чулак Ю. Л., Чулак О. Л. **ПОРІВНЯЛЬНА ОЦІНКА ЗМІН ОПІКОВОЇ РАНИ ПРИ ЗАСТУВАННІ ОЛІЇ АМАРАНТУ.** Авторі в експерименті на 54 білих щурах лінії Вістар, аутбредного розведення масою 180-200 грам виявили позитивні дії аплікацій олії амаранту на морфологічні процеси у термічної опікової рани. Авторі встановили, що під дією олії амаранту відбувається раннє очищення рани від залишків некротизованих тканин, не утворюється гнійний ексудат. Застосування олії амаранту забезпечує утворення запобігання масового огрубівши фіброзних волокон і виявлення їх в рані було нетривалим. Крім того у рані і навколишнього її прикордонної області, при використанні олії амаранту, кількість дрібних судин було більше, ніж при некротизованом протягом процесу. Інтенсивне масивне був процес наповзання епітелія на зону дефекту.